

LA MACHINE THERMIQUE ATMOSPHERIQUE

Approche thermodynamique appliquée à une atmosphère neutre

MC-2a

Série PRIMEVOIRE : Mécanismes climatiques

Georges MARGUERITE

PRIMEVOIRE

*Structure de recherche indépendante
(auteur non affilié à une institution académique)*

DOI : 10.5281/zenodo.16600937

Première publication : 30 juillet 2025

Version 3 : 15 juin 2025

Commentaires, remarques constructives et suggestions bienvenus.

Contact : georges.marguerite@primevoire.fr

© 2025, Georges MARGUERITE– Primevoire

Ce document est diffusé sous licence **Creative Commons Attribution
Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**.

 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>

Résumé

Ce second préprint prolonge la critique du modèle d'équilibre radiatif présentée dans le premier volet, en abordant le rôle thermodynamique actif de l'atmosphère. Loin d'être un simple milieu passif réchauffé par rayonnement, l'atmosphère fonctionne comme une machine thermique qui exploite les déséquilibres de température entre zones chaudes et froides pour mettre l'air en mouvement, produire du travail, et redistribuer la chaleur.

Cette dynamique d'homogénéisation accroît la température moyenne globale, comme le montre l'analyse du premier préprint fondée sur la concavité de la loi de Stefan-Boltzmann. Le modèle proposé ici, volontairement simplifié, s'inspire du cycle de Carnot appliqué à deux colonnes d'air verticales (équateur/pôle), afin d'isoler les mécanismes thermiques de base, avant d'aborder leur interaction avec la dynamique de rotation.

Abstract

This second preprint extends the critique of the radiative equilibrium model introduced in the first volume, by examining the active thermodynamic role of the atmosphere. Far from being a passive medium merely warmed by radiation, the atmosphere behaves like a heat engine that exploits temperature imbalances between warm and cold zones to set air in motion, produce work, and redistribute heat. This homogenization process increases the global mean temperature, as demonstrated in the first preprint based on the concavity of the Stefan-Boltzmann law. The simplified model proposed here is inspired by the Carnot cycle applied to two vertical air columns (equator/pole), aiming to isolate the basic thermal mechanisms before addressing their interaction with rotational dynamics.

Mots-clés : machine thermique atmosphérique ; cycle de Carnot ; transferts d'énergie ; dynamique équateur-pôle ; atmosphère neutre ; gradient thermique ; régulation climatique

Keywords: atmospheric heat engine ; Carnot cycle ; energy transfers ; equator-to-pole dynamics ; neutral atmosphere ; thermal gradient ; climate regulation

Organisation de la série PRIMEVOIRE :

MÉCANISMES CLIMATIQUES

L'objectif de la série est d'apporter un éclairage **énergétique** des phénomènes climatiques, en suivant une progression dans la complexité des mécanismes physiques étudiés.

Chaque préprint constitue une étape autonome, tout en s'inscrivant dans un ensemble cohérent.

MC-1 — Sphère noire sans atmosphère

MC-2 — Ajout d'une atmosphère neutre

MC-2a : Thermodynamique de la troposphère (*présent préprint*)

MC-2b : Thermique de la troposphère

MC-3 — Ajout de Gaz à Effet de Serre

MC-4 — Ajout de l'eau

MC-5 — Ajout de la chaleur tellurique

MC-6 — Synthèse des mécanismes climatiques

MC-7 — Ajout du vivant

MC-8 — Ajout des activités humaines

Les préprints déjà parus apparaissent en **noir**.

Le préprint en cours est indiqué en gras.

Les préprints à venir sont en **gris moyen** dans la version publiée.

TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS	5
INTRODUCTION	5
1 CONSTATS DE FOURIER ET DE CARNOT SUR LE ROLE JOUE PAR L'ATMOSPHERE	6
2 DYNAMIQUE ATMOSPHERIQUE A LA LUMIERE DU CYCLE DE CARNOT	9
2-1 LE CYCLE IMAGINE PAR CARNOT	9
2-2 L'ORIGINE DES MOUVEMENTS DE L'AIR	10
2-3 MACHINE ATMOSPHERIQUE	15
2-3-1 <i>Schéma général élémentaire</i>	15
2-3-2 <i>Origine thermodynamique des mouvements atmosphériques</i>	17
2-3-3 <i>Continuum thermique</i>	18
2-3-4 <i>Un phénomène indépendant de la nature des gaz</i>	18
3 COMPLEXITE DES PHENOMENES THERMODYNAMIQUES EN SYSTEMES OUVERTS	19
3-1 SUPERPOSITION DES PHENOMENES ENERGETIQUES	20
3-2 OBLIQUITE DES COURANTS CONVECTIFS DANS UN SYSTEME OUVERT	21
3-3 ÉMERGENCE D'UNE ENERGIE MOTRICE, REGULATRICE DU CLIMAT	22
3-4 EFFETS DYNAMIQUES DUS A LA ROTATION DE LA SPHERE SUR ELLE-MEME	23
3-5 EFFETS COMBINES : CHALEUR + ROTATION.....	24
CONCLUSION	25
REFERENCES	26

AVANT-PROPOS

Ce travail s'inscrit dans une série de réflexions¹ amorcées par une critique du modèle d'équilibre thermique simplifié, généralement appliqué à une planète sans atmosphère. En cherchant à identifier les limites de ce modèle, il est rapidement apparu que l'étude du climat terrestre ne pouvait faire l'économie d'une approche plus progressive, articulée autour des mécanismes physiques fondamentaux du transfert de chaleur.

Chaque étape explorée – qu'il s'agisse des échanges radiatifs, de la dynamique thermique d'une atmosphère neutre ou encore des interactions mécaniques liées aux gradients de pression et de température – a conduit à faire émerger de nouveaux questionnements. Ce processus, loin d'être linéaire, révèle une structure arborescente dans laquelle chaque réponse ouvre sur d'autres branches à explorer.

Plutôt que d'annoncer de façon définitive le contenu de l'ensemble des préprints à venir, ce document constitue une base de départ, posant les fondements thermodynamiques d'une circulation atmosphérique élémentaire. Les développements ultérieurs porteront notamment sur les notions de chaleur en transit et de temps de séjour, les effets radiatifs spécifiques des gaz actifs, le rôle de l'eau, et les mécanismes de régulation thermique associés à l'inertie du système.

Mais cette progression reste volontairement ouverte, fidèle à l'esprit d'exploration critique qui anime ce travail.

INTRODUCTION

L'appréhension dominante du climat s'appuie encore largement sur des modèles d'équilibre radiatif, centrés sur les échanges d'énergie entre la Terre et l'espace. Ceux-ci traduisent une vision extérieure de la Terre, assimilée à une serre observée depuis l'espace. Pourtant, les phénomènes climatiques qui nous concernent se déroulent à l'intérieur de cette serre. Ils impliquent des transferts d'énergie, des gradients de température et de pression, qu'il convient d'examiner in situ.

Dans un précédent travail, nous avons étudié le cas d'une sphère nue, soumise à une source de chaleur externe. Cette analyse a mis en évidence une forte anisotropie de la répartition des températures, ainsi qu'une température moyenne nettement inférieure à celle prédite par le modèle d'équilibre radiatif classique. Nous avons également montré l'incapacité de ce modèle à rendre compte de paramètres élémentaires comme la masse, la rotation ou l'inclinaison de la planète.

Le présent article élargit ce cadre en introduisant une atmosphère constituée de gaz parfaits, tels l'azote ou l'oxygène (supposés neutres du point de vue radiatif). Ce modèle simplifié permet d'examiner pas à pas les effets thermiques et dynamiques liés à la présence d'une enveloppe gazeuse, soumise à une distribution anisotrope de température.

¹ Ce texte fait suite à un premier préprint : Critique du modèle d'équilibre thermique : Mise en évidence des mécanismes d'homogénéisation, DOI : 10.5281/zenodo.15756773

Cette dissymétrie thermique constitue un ingrédient nécessaire et suffisant pour engendrer une mise en mouvement des masses d'air, et que s'exercent pleinement les lois de la thermodynamique. Elle rend possible l'existence d'une machine thermique atmosphérique, objet central de ce travail. Nous y analysons comment la chaleur met l'air en mouvement, et comment ce mouvement contribue en retour à redistribuer la chaleur vers les zones plus froides. Les transferts thermiques des basses vers les hautes latitudes participent à l'homogénéisation des températures, comme l'observait Fourier.

La question de l'inertie thermique et du temps de séjour de la chaleur dans l'atmosphère sera abordée dans un article ultérieur. De même, les effets radiatifs des gaz à effet de serre feront l'objet d'un développement séparé.

L'approche retenue ici est volontairement progressive. Elle part d'un système élémentaire, comparable à une machine ditherme de type Carnot, pour évoluer vers un système ouvert et tridimensionnel, soumis à un gradient latitudinal, puis à des effets liés à la rotation de la sphère et aux vents géostrophiques.

L'objectif de cet article est de poser les fondements des mécanismes thermodynamiques et inertiels dans une atmosphère en rotation soumise à un flux énergétique externe.

Ce travail s'adresse à celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre les dynamiques climatiques fondamentales, à travers une mise en perspective pédagogique des lois de la thermodynamique appliquées à l'atmosphère.

1 CONSTATS DE FOURIER ET DE CARNOT SUR LE ROLE JOUE PAR L'ATMOSPHERE

Joseph Fourier a passé l'essentiel de sa vie à étudier la diffusion de la chaleur au sein des milieux solides, ce qui l'a conduit à introduire des outils mathématiques novateurs, dont l'influence s'est étendue bien au-delà du cadre physique initial.

Toutefois, dans ses *Remarques générales sur la température autour du globe et des espaces planétaires* [1], éditées en 1824, et reprises trois ans plus tard dans le mémoire éponyme [2], il souligne à plusieurs reprises l'importance des mouvements de l'atmosphère dans l'homogénéisation des températures, sans pouvoir les formaliser. Ces deux ouvrages peuvent être lus comme un testament méthodologique adressé à la communauté scientifique, posant le cadre d'une approche méthodologique des phénomènes thermiques.

La mobilité des eaux et de l'air tend à modérer les effets de la chaleur et du froid ; elle rend la distribution plus uniforme...

Tous les effets terrestres de la chaleur du Soleil sont modifiés par l'interposition de l'atmosphère et par la présence des eaux. Les grands mouvements de ces fluides rendent la distribution plus uniforme.

La présence de l'atmosphère et des eaux a pour effet général de rendre la distribution de la chaleur plus uniforme.

Hasard du calendrier, c'est également en 1824, la même année de l'édition initiale des *Remarques* de Fourier, que Sadi Carnot publie ses *Réflexions sur la Puissance Motrice du Feu et sur les machines propres à développer cette puissance* [3], ouvrage qui pose les bases de la thermodynamique, une science nouvelle à cette époque, qui commence par ces lignes :

« Personne n'ignore que la chaleur peut être la cause du mouvement, qu'elle possède même une grande puissance motrice: les machines à vapeur, aujourd'hui si répandues, en sont une preuve parlante à tous les yeux.

C'est à la chaleur que doivent être attribués les grands mouvements qui frappent nos regards sur la terre; c'est à elle que sont dues les agitations de l'atmosphère, l'ascension des nuages, la chute des pluies et des autres météores, les courants d'eau qui sillonne la surface du globe et dont l'homme est parvenu à employer pour son usage une faible partie; enfin, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, reconnaissent aussi pour cause la chaleur. »

Carnot ignorait les remarques de Fourier sur les températures du globe terrestre. Bien que l'objet de ses travaux soit de maîtriser le dimensionnement des machines thermiques, il fait immédiatement le lien de cause à effet entre la chaleur et les mouvements de l'atmosphère et des océans. Mieux encore, il fait le lien avec ce qui caractérise le climat au-delà de la température : les vents, les nuages, la chute des pluies.

Carnot précise, et c'est nouveau pour l'époque, la nécessité d'une source froide, tout aussi importante que la source de chaleur, pour la génération d'une force motrice :

« Partout où il existe une différence de température, partout où il peut y avoir rétablissement d'équilibre du calorique, il peut y avoir aussi production de puissance motrice. La vapeur d'eau est un moyen de réaliser cette puissance, mais elle n'est pas le seul: tous les corps de la nature peuvent être employés à cet usage. » [3, page 12]

Les mouvements de l'atmosphère autour de la sphère représentent l'énergie motrice engendrée par la différence de température entre l'équateur (source chaude) et les pôles (sources froides). Cette loi est universelle et s'applique aussi bien dans la nature que dans les machines fabriquées par l'Homme.

Les travaux de Carnot apportent une pièce manquante aux fondements posés par Fourier. Ce dernier avait identifié les conditions d'équilibre thermique à l'échelle planétaire, il ne disposait pas des connaissances pour en décrire la dynamique interne. Or, c'est précisément en raison de sa structure thermodynamique que l'atmosphère fonctionne comme une machine, capable de convertir les gradients de chaleur en mouvements d'air organisés : convection et surtout advection.

La température d'une masse d'air varie avec les mouvements de l'atmosphère, obéissant les lois de la thermodynamique. Carnot écrit à ce sujet :

« Lorsqu'un fluide gazeux est rapidement comprimé, sa température s'élève; elle s'abaisse au contraire lorsqu'il est rapidement dilaté. C'est là un des faits les mieux constatés par l'expérience: Nous le prendrons pour base de notre démonstration. » [3, page 29]

Ainsi, l'air chauffé au contact du sol se dilate. Sa densité diminue. Il s'élève donc, du fait de la pression atmosphérique. Ce faisant, il subit une détente adiabatique, et sa température s'abaisse avec l'altitude et la diminution de la pression qui en résulte.

Alors que les travaux de Carnot concernent des systèmes fermés, dont les dimensions sont bien définies, il fait le parallèle avec ce que tout un chacun peut observer dans la nature : le mouvement des nuages ou la circulation de l'eau.

La première constatation est que la part utile recherchée dans les machines se traduit par une forme ordonnée de l'énergie. C'est-à-dire qu'il se dégage une direction privilégiée de déplacement des fluides, dont les molécules ne sont pas liées les unes aux autres, comme dans

les solides. L'état gazeux présente une liberté totale des molécules. Celles-ci s'agitent en permanence, selon des mouvements browniens dictés par leur température, provoquant des collisions entre molécules, avec un effet d'entraînement collectif. Ceci peut être observé à un niveau macroscopique par la température et la pression. La température est liée à la vitesse d'agitation des molécules, tandis que la pression résulte du nombre de collisions et de leur énergie cinétique.

Les machines thermiques exploitent ces deux particularités des gaz. L'on y trouve une source de chaleur pour accentuer l'agitation globale des molécules, puis l'on oriente cette agitation dans une certaine direction, comme dans un système « cylindre-piston », afin que la pression générée par l'énergie cinétique des molécules de gaz produise un travail utile. C'est, de manière générale, le principe commun aux machines à vapeur, moteurs à pistons et moteurs-fusées. Là, on se sert de la quantité de mouvement des gaz, orientés par une tuyère, pour créer une poussée.

Dans les machines, le déplacement des gaz est contraint par les dimensions du système et le degré de liberté qu'on y aménage (piston, turbine...). Nous pouvons donc mesurer la température et la pression des gaz, et l'énergie mécanique produite par le système. C'est notamment ce qu'a fait Carnot pour formaliser la relation entre température, pression et travail.

Les machines thermiques ne font qu'exploiter des lois universelles, dans le but de produire un travail utile. Les premières applications de la machine à vapeur ont été pour le pompage de l'eau dans les mines, le chemin de fer, les steamers sur les océans, ou pour activer les forges.

Ce sont les mêmes lois qui élèvent les nuages et les poussent au-dessus des terres émergées. Ici, la source de chaleur vient du rayonnement solaire. Mais, comme le montre Carnot, il faut une différence de températures pour que la chaleur produise de l'énergie motrice (mise en mouvement).

La production de mouvement n'est donc pas possible si la température est uniforme. Ce qui serait le cas, si la source de chaleur venait du centre de la Terre, avec une répartition isotrope. Mais, le rayonnement solaire est très diversement réparti à la surface de la Terre, par sa rotondité même, par sa rotation sur elle-même et par la conjugaison de son inclinaison sur le plan écliptique et de sa rotation autour du Soleil.

L'énergie solaire est la plus concentrée à l'équateur à midi, pour diminuer en fonction de l'inclinaison des parcelles réparties sur la demi-sphère éclairée, et être constamment nulle sur toute la demi-sphère plongée dans la nuit.

Il en résulte une répartition très inégale de la température à la surface de la sphère, créant les conditions nécessaires et suffisantes pour la mise en mouvement des masses atmosphériques.

Notons que les mouvements d'advection, qui transportent l'air horizontalement sur des milliers de kilomètres, ont une portée bien plus vaste que les mouvements convectifs, généralement limités à quelques milliers de mètres.

Cette dynamique, loin d'être anecdotique, accélère et renforce l'homogénéisation thermique. Elle contribue ainsi à élever la température moyenne, au-delà de ce que permettrait une simple diffusion.

Cette articulation entre Fourier et Carnot, pourtant naturelle du point de vue des transferts énergétiques, reste largement absente du discours climatique actuel, qui cantonne encore souvent Fourier à son rôle de précurseur de l'effet de serre. Elle constitue ici un point de rupture assumé, appelant à réévaluer le rôle moteur de la dynamique thermique dans la régulation du climat.

Cette approche ouvre la voie à une lecture causale différente du réchauffement climatique, où la dynamique atmosphérique – envisagée comme une machine thermique – est de nature à amplifier certains effets aujourd'hui attribués quasi exclusivement aux gaz à effet de serre.

2 DYNAMIQUE ATMOSPHERIQUE A LA LUMIERE DU CYCLE DE CARNOT

2-1 Le cycle imaginé par Carnot

Carnot pose les fondements de la thermodynamique en décrivant un cycle thermique idéal, maximisant ainsi le travail (énergie motrice) réalisable par une machine ditherme, constituée d'une source chaude et d'une source froide [3].

« Imaginons un fluide élastique, de l'air atmosphérique par exemple, renfermé dans un vaisseau cylindrique abcd, fig. 1, muni d'un diaphragme mobile ou piston cd; soient en outre les deux corps A, B, entretenus chacun à une température constante, celle de A étant plus élevée que celle de B; figurons-nous maintenant la suite des opérations qui vont être décrites :

Fig. 1
Reproduction du schéma dessiné par Carnot, tel qu'il se trouve dans la planche à la fin de son ouvrage.

Fig. 2
Nous avons fait évoluer ce schéma pour mieux visualiser les six étapes décrites par Carnot.

Carnot décrit un cycle thermodynamique qui maximalise la transformation de la chaleur, issue de la différence de température entre les corps A et B, en énergie motrice.

C'est un cycle idéalisé, dont les conditions limites (notamment les transformations isothermes lentes) sont inaccessibles en pratique. En particulier en ce qui concerne les phases 4 et 6, respectivement de compression et de détente isothermes, peu compatibles, par leur lenteur, avec les phases 3 et 5, respectivement de compression et de détente adiabatiques, d'autant plus réalisables que les variations de volume seront rapides.

Le rendement de Carnot η_C exprime la part maximale de travail que l'on peut tirer de l'exploitation de la différence de température entre une source chaude T_c et une source froide T_f , tel que :

$$\eta_C = 1 - \frac{T_f}{T_c} \quad (1)$$

Où les températures T_c et T_f sont exprimées en Kelvins

Toute la difficulté du cycle de Carnot tient à l'incompatibilité pratique entre la lenteur nécessaire aux échanges isothermes et la rapidité requise pour assurer l'adiabaticité des autres phases. Quand on se rapproche de l'une, on s'éloigne de l'autre. Les cycles thermodynamiques réels sont inférieurs au rendement théorique donné par le cycle de Carnot.

On peut alors exprimer le rendement énergétique η comme le produit du rendement de Carnot et d'un rendement de forme η_f , qui rend compte des imperfections du cycle réel, tel que :

$$\eta = \eta_C \cdot \eta_f = \left(1 - \frac{T_f}{T_c}\right) \eta_f \quad (2)$$

2-2 L'origine des mouvements de l'air

Bien que l'atmosphère constitue un système ouvert, en opposition aux machines thermiques étudiées par Carnot, nous pouvons suivre le cycle théorique d'une masse d'air élémentaire m_i , dans un système intermédiaire, pour suivre les mécanismes en jeu. Pour cela, nous décomposerons l'exemple cylindre/piston de Carnot en deux colonnes d'air, comme deux cylindres fictifs, communiquant l'un avec l'autre par leur base et leur sommet, et dont la base d'une des colonnes repose sur une source chaude, et l'autre sur une source froide.

En l'absence de piston, la masse d'air n'est soumise qu'à des mouvements spontanés naturels. Nous pouvons suivre une masse élémentaire d'air m_i :

Fig. 3
Étude d'un cycle semi-ouvert élémentaire

En 1 : Captage de chaleur à la source chaude

La masse élémentaire m_i est au contact d'une source chaude.

Sa température et son volume augmentent, tandis que sa densité diminue d'autant, suivant la relation des gaz parfaits :

$$PV = nRT \quad (3)$$

où

- P est la pression absolue (en Pascal) ;
- V est le volume occupé par le gaz (en m^3) ;
- n est le nombre de moles contenues dans m_i ;
- R est la constante des gaz parfaits ($8,314\ 462\ 1\ J/K/mol$) ;
- T est la température absolue (en Kelvin).

Elle subit la poussée de la masse élémentaire suivante m_{i+1} , plus dense.

Notre masse d'air m_i s'élève dans la colonne 1.

En 2 : Détente adiabatique

Notre masse élémentaire d'air m_i est soumise à la pression de la colonne d'air, qui diminue au fur et à mesure que la masse d'air s'élève (détente adiabatique).

La masse d'air continue de s'élever jusqu'au sommet de la colonne.

$$PV^\gamma = C^{ste} \quad (4)$$

En 3 : Début du transfert isotherme

La masse d'air m_i transite vers le point C, sans modifications de son état.

En 4 : Fin du transfert et amorçage de la descente

La masse d'air m_i , poussée par les masses d'air suivantes, est contrainte de descendre dans la colonne 2.

En 5 : Compression adiabatique

La pression de la colonne d'air augmente au fur et à mesure que la masse d'air s'abaisse (compression adiabatique).

En 6 : Cession de chaleur à la source froide

La masse élémentaire d'air m_i est en contact avec la source froide.

Elle cède la chaleur acquise en A. Sa température et son volume diminuent, tandis que sa densité augmente.

La masse d'air m_i est alors contrainte de transiter vers le point A (sans modifications de son état thermodynamique), où le cycle recommence.

Dans un système fermé « cylindre – piston » (figure 1), la compression et la détente adiabatiques sont contrôlées par la course du piston, suivant la relation :

$$P_1 V_1^\gamma = P_0 V_0^\gamma \quad (5)$$

où $P_0 V_0$ sont les conditions de pression et de volume à la base du cylindre (repère 1) ;
et $P_1 V_1$ sont les conditions de pression et de volume à un endroit quelconque du cylindre,

avec
$$\gamma = \frac{c_p}{c_v} \quad (6)$$

où C_p est la capacité thermique isobare ;
et C_v est la capacité thermique isochore,
Pour les gaz parfaits diatomiques, $\gamma = 1,4$

Dans le cas de la figure 3, nous sommes dans un système semi-fermé, où la masse d'air m_i se déplace dans les cylindres communiquant par convection naturelle. Les variations de pression en leur sein sont fonction de la masse de la colonne d'air au-dessus de la masse d'air suivie.

En intégrant la relation des gaz parfaits (3), on peut exprimer le volume V occupé par la masse d'air élémentaire en fonction de la pression P et de la température T :

$$V = \frac{nRT}{P} \quad (7)$$

On peut ainsi remplacer V dans la relation de la compression adiabatique (5) :

$$\frac{P_1}{P_0} = \left(\frac{P_1 T_0}{P_0 T_1} \right)^\gamma \quad (8)$$

Qui permet d'exprimer la température suivant l'évolution de la pression :

$$T_1 = T_0 \left(\frac{P_1}{P_0} \right)^{1-\frac{1}{\gamma}} \quad (9)$$

En prenant les conditions de pression et de température au sol de la sphère identiques à celle de la Terre ($P = 101\,325$ Pa et $T = 288$ K), l'on obtient la variation adiabatique de la température avec la pression :

Graphe 1

Variation adiabatique de la température avec la pression atmosphérique.

Dans le présent cas d'école (figure 3), la masse élémentaire m_i était guidée par les parois des cylindres, forçant l'air chauffé par la source chaude A à monter verticalement dans la colonne, sans interactions avec l'atmosphère environnante, où seule la pression variant avec la hauteur d'élévation pouvait être déterminée par un calcul littéral (9).

En atmosphère standard, la pression décroît avec l'altitude selon la formule empirique suivante :

$$P_h = P_0 \left(1 - \frac{0,0065 h}{T_0}\right)^{5,255} \quad (10)$$

Avec :

$$P_0 = 101\,325 \text{ Pa}$$

$$T_0 = 288,15 \text{ K}$$

$h = \text{altitude, en mètres}$

La transformation adiabatique d'une parcelle d'air sec, décrite classiquement par la loi (10) est couramment appliquée au cas atmosphérique. Holton [4] en expose le cadre rigoureux, en supposant un système isolé, sans échange de chaleur ni mélange avec l'environnement.

Ce cadre théorique permet d'introduire, dans un second temps, le **gradient thermique vertical adiabatique** sec, tel qu'il s'observe approximativement dans les couches basses de l'atmosphère terrestre [5].

L'on peut alors tracer la température en fonction de l'altitude (voir graphe 2) :

Les inflexions géométriques des courbes de température avec la pression et de celle-ci avec l'altitude se compensent pour former une évolution quasi linéaire de la température avec l'altitude.

Toutefois, la pente de cette courbe varie avec l'altitude, allant d'une valeur théorique de 9,8 K/km, au niveau de la mer, à 8,3 K/km, à 12 000 m d'altitude.

Graphe 2

Évolution de la température adiabatique avec l'altitude.

h		P/P0	T/T0	T	$\Delta T/h$	h+ Δh	P/P0	T/T0	T	dT/dh
km	m	-	-	K	K/km	m	-	-	K	K/km
0	0	1,000	1	288,15	-9,76	1	1,000	1,000	288,14	-9,76
1	1 000	0,887	0,966	278,45	-9,70	1 001	0,887	0,966	278,44	-9,65
2	2 000	0,785	0,933	268,85	-9,65	2 001	0,784	0,933	268,84	-9,54
3	3 000	0,692	0,900	259,37	-9,59	3 001	0,692	0,900	259,37	-9,42
4	4 000	0,608	0,868	250,01	-9,54	4 001	0,608	0,868	250,00	-9,31
5	5 000	0,533	0,836	240,76	-9,48	5 001	0,533	0,836	240,75	-9,19
6	6 000	0,466	0,804	231,63	-9,42	6 001	0,466	0,804	231,62	-9,07
7	7 000	0,405	0,773	222,62	-9,36	7 001	0,405	0,773	222,61	-8,95
8	8 000	0,351	0,742	213,72	-9,30	8 001	0,351	0,742	213,71	-8,83
9	9 000	0,303	0,711	204,95	-9,24	9 001	0,303	0,711	204,94	-8,71
10	10 000	0,261	0,681	196,30	-9,18	10 001	0,261	0,681	196,29	-8,59
11	11 000	0,223	0,652	187,78	-9,12	11 001	0,223	0,652	187,77	-8,46
12	12 000	0,190	0,623	179,39	-9,06	12 001	0,190	0,623	179,38	-8,33

Tableau 1

Calcul des gradients thermiques avec l'altitude.

Graphe 3

Gradient thermique adiabatique local à l'altitude z.

Il conviendrait davantage de parler de pseudo-gradient ou de gradient moyen pour une plage d'altitudes donnée.

Le graphe 4 montre ainsi que le gradient adiabatique moyen entre le niveau de la mer et 12 000 m d'altitude (soit l'épaisseur de la troposphère) est de 9,1 K/km, alors qu'il est de 9,4 K/km de 0 à 6 000 m.

Graphe 4

Gradient thermique adiabatique moyen, du niveau de la mer à l'altitude z.

Note sur le vocabulaire employé

Dans les modélisations verticales qui suivent, nous reprenons temporairement l'expression usuelle de *gradient adiabatique*, souvent rencontrée dans la littérature. Il s'agit toutefois d'une simplification. En réalité, le profil thermique observé dans l'atmosphère (gradient environnemental) est affecté par des processus mécaniques et thermiques non adiabatiques : turbulences, échanges radiatifs, condensation, etc.

Le terme *adiabatique* renvoie ici à une construction théorique – un cadre de référence utile pour la modélisation – mais non représentative de la diversité des transferts réels. Cette réserve sera développée plus précisément au chapitre 3–2.

2–3 Machine atmosphérique

2–3–1 Schéma général élémentaire

L'on peut faire le rapprochement entre ce dispositif et ce qui se passe sur une sphère munie d'une atmosphère et soumise à un rayonnement anisotrope.

Fig. 4
Cycle ouvert naturel simplifié

La figure 4 schématise le cycle thermodynamique dans ses grandes lignes, le long d'un méridien, sans interactions avec les méridiens voisins.

Il s'agit d'un cas d'école, simplifié à l'extrême, pour faire ressortir les phénomènes en jeu, considérant l'équateur comme la source chaude (A) et un pôle comme source froide (D) :

a) Considérons une mole d'air à l'équateur.

L'air chauffé par le sol (point A) se dilate. Il perd de sa densité. Il s'élève alors, poussé par un air plus froid et plus dense.

b) Détente adiabatique

En s'élevant du point A au point B, cette mole se trouve soumise à une pression de plus en plus faible et se détend. Selon les lois de la thermodynamique, sa température s'abaisse, sans qu'il y ait de transfert de chaleur avec le milieu extérieur.

La mole d'air s'élève jusqu'à rencontrer une inversion thermique ou de l'air moins dense qu'elle (comme ce qui se passe à la tropopause).

c) Poussée vers la source froide

La mole d'air est alors soumise à la poussée exercée par les moles d'air « chaud » qui la suivent, suivant un courant convectif. Notre mole d'air se trouve ainsi exposée à une double contrainte, ayant atteint un plafond thermodynamique. Comme elle ne peut ni monter ni descendre à la verticale, elle ne peut que s'écarter latéralement.

Comme notre mole a été chassée du sol par de l'air provenant de la source froide, il s'est créé un « appel d'air » au droit de la source froide. Notre mole va se trouver « aspirée » par cette dépression.

La saturation de la colonne ascendante induit une déviation horizontale du flux vers les hautes latitudes.

Le transport du point B au point C s'effectue sans échange de chaleur avec l'extérieur.

d) Compression adiabatique

La convergence des masses d'air vers la source froide contraint notre mole d'air à remplacer les masses d'air froid, que leur plus grande densité entraîne vers le sol. Notre mole d'air perd de l'altitude et se comprime. Ce qui induit l'élévation de la température de notre mole d'air, suivant les lois de la thermodynamique (compression adiabatique), sans apport de chaleur de l'extérieur.

e) Transfert de chaleur à la source froide

Au contact du sol froid des pôles (point D), le volume d'air cède la chaleur qu'il avait acquise à la source chaude. Ce qui réchauffe la source froide !

f) Retour à la source chaude

La température de notre mole d'air s'abaisse, tandis que sa densité augmente jusqu'à être supérieure à celle des régions voisines, plus chaudes, dont il prend la place, générant un mouvement de point D au point A.

g) Transfert de chaleur de la source chaude

Au contact du sol chaud de l'équateur, notre mole d'air acquiert de la chaleur et recommence son cycle.

2-3-2 Origine thermodynamique des mouvements atmosphériques

Nous passons ici de la description qualitative à l'analyse des fondements thermodynamique de ce cycle.

Par sa rotondité même, la Terre induit de fortes disparités de l'incidence du rayonnement solaire à sa surface et, par voie de conséquence, des températures.

« La Terre est échauffée par les rayons solaires, dont l'inégale distribution produit la diversité des climats... » [1, page 97]

« elle (la température) est très différente dans les différents climats : elle résulte de l'action perpétuelle des rayons solaires et de l'inégale exposition des parties de la surface, depuis l'équateur jusqu'aux pôles » [1, page 99]

Ces différences de température induisent à leur tour la mise en mouvement des masses fluides, transformant une partie de la chaleur en énergie motrice, en même temps que ces mouvements déplacent les masses fluides chaudes vers les régions froides et réciproquement.

« Partout où il existe une différence de température, partout où il peut y avoir rétablissement d'équilibre du calorique, il peut y avoir aussi production de puissance motrice. » [3, page 12]

L'air atmosphérique n'a aucune raison de demeurer immobile. Cela conduit à des transferts de chaleur beaucoup plus rapides autour de la sphère, que par conduction dans le sol (solide), là où les molécules sont liées les unes aux autres.

Ceci est vrai pour la convection (courants radiaux), mais encore plus pour l'advection (courants tangentiels).

Fig. 5

Dans le cycle ouvert atmosphérique les déplacements A-B-C-D se font sans transfert de chaleur. Seul le déplacement D-A est l'objet d'échanges thermiques entre l'atmosphère et le sol.

La présence même d'une atmosphère suffit à créer un cycle thermique entre les régions chaudes et les régions froides.

Ce cycle présente des différences avec celui de Carnot. L'on observe que le déplacement de la masse d'air (A-B-C-D) s'effectue sans transfert de chaleur avec l'extérieur. C'est-à-dire que la chaleur acquise à la source chaude A est transmise à la source froide D.

C'est dans le déplacement du point D au point A , au contact du sol, que s'opèrent les transferts de chaleur. L'on s'écarte alors du modèle théorique d'un transfert isotherme du cycle de Carnot. Les transferts de chaleur avec le sol s'effectuent à température variable, tout au long de ce trajet.

2-3-3 Continuum thermique

Cette section généralise le cycle précédent sous forme de continuum thermique, en introduisant un point intermédiaire E .

La température du sol varie entre la source froide, en D , et la source chaude, en A . L'on peut considérer un point intermédiaire E , tel que la masse d'air cède de sa chaleur le long de son trajet de D à E , et en prélève en balayant les régions chaudes, de E à A .

Fig. 6

La masse d'air au contact du sol cède de la chaleur à celui-ci de D à E , tandis qu'elle se réchauffe de E à A .

Il en va, que l'ordonnement des mouvements moléculaires, donnant naissance au mouvement des masses d'air, est beaucoup moins abouti que dans le cycle imaginé par Carnot (le rendement de forme est nettement inférieur à 1). La part d'énergie thermique transformée en énergie motrice étant faible, le mouvement des masses d'air a pour effet principal le déplacement d'une quantité de chaleur d'autant plus importante, et par ricochet de tendre à homogénéiser les températures autour du globe. Plus l'atmosphère est dense, plus cet effet est important.

Les mouvements atmosphériques qui rendent les températures plus homogènes, comme l'observait Fourier, sont des applications des lois de la thermodynamique comme l'affirmait Carnot dans son préambule.

2-3-4 Un phénomène indépendant de la nature des gaz

Deux conditions sont nécessaires et suffisantes à ce cycle thermodynamique :

1. Un différentiel de température ;
2. Une atmosphère suffisamment dense pour donner naissance à des écoulements visqueux (effet d'entraînement moléculaire).

Le différentiel de température résulte d'une source de chaleur ponctuelle extérieure et de la rotondité de la sphère, entraînant une incidence variable avec la latitude, maximale à l'équateur et nulle aux pôles.

La pression atmosphérique résulte, pour sa part, de l'énergie cinétique des molécules qui composent l'atmosphère et du nombre de collisions moléculaires. Plus la densité moléculaire est élevée, plus l'entraînement des masses d'air sera efficace.

La conséquence de ces mouvements atmosphériques est le transport d'une partie de la chaleur des sols chauds vers les sols froids. Tout cela, de façon indépendante de la nature des gaz qui composent l'atmosphère, comme le dit Carnot :

*« Lorsqu'un gaz passe, sans changer de température, d'un volume et d'une pression déterminés à un autre volume et à une autre pression également déterminée, la quantité de calorique absorbée ou abandonnée est toujours la même, **quelle que soit la nature du gaz** choisi comme sujet d'expérience. »*
[3, pages 41–42]

Ces mécanismes thermodynamiques et leur conséquence sur la température de la sphère sont propres à la simple présence d'une atmosphère, y compris pour des gaz totalement transparents aux rayonnements infrarouges.

Ce chapitre met en évidence une articulation nouvelle entre les travaux de Fourier et ceux de Carnot. Là où le premier voyait dans l'atmosphère un simple milieu de diffusion, le second ouvre la voie à une interprétation dynamique : celle d'un moteur thermique global, dont l'énergie motrice résulte du gradient thermique terrestre. En ce sens, l'atmosphère ne se contente pas d'accompagner le réchauffement climatique : elle en est aussi le vecteur actif.

3 COMPLEXITE DES PHENOMENES THERMODYNAMIQUES EN SYSTEMES OUVERTS

Que ce soit pour les systèmes fermés ou semi-fermés, nous avons envisagé des écoulements unidimensionnels, contraints par le système lui-même : système cylindre-piston suivant les travaux expérimentaux de Carnot, ou de pseudos-parois dans notre transposition des lois thermodynamiques à l'atmosphère, au chapitre précédent.

Il est évident que dans un système ouvert, comme l'atmosphère, la notion de sources chaude et froide est relative et évolutive en fonction des variations de l'exposition au rayonnement solaire.

Ce modèle schématique, inspiré des réflexions de Carnot [3] et reposant sur une atmosphère idéale composée de gaz parfaits, permet une première lecture du rôle fondamental de l'atmosphère comme moteur thermique.

Dans les chapitres précédents, nous avons envisagé des écoulements unidimensionnels au sein de systèmes fermés ou semi-fermés, contraints par des limites mécaniques : système cylindre-piston, tel qu'expérimenté par Carnot, ou parois fictives dans notre transposition des lois thermodynamiques à l'atmosphère.

Ce modèle schématique, inspiré des réflexions de Carnot [3] et reposant sur l'hypothèse d'une atmosphère idéale composée de gaz parfaits, permet une première lecture du rôle fondamental de l'atmosphère en tant que moteur thermique.

Dans un système ouvert, aucune paroi ne contraint les masses d'air à suivre une direction prédéfinie. Au contraire, les écoulements sont tridimensionnels, avec deux degrés de liberté supplémentaires par rapport aux cas d'école examinés jusque-là.

C'est dans ce cadre que s'inscrivent les travaux fondateurs de Lorenz (1955), les analyses dynamiques de Holton (*An Introduction to Dynamic Meteorology*) et les synthèses pédagogiques de Wallace & Hobbs. Leurs apports permettent d'interpréter les grandes structures atmosphériques comme résultant de déséquilibres thermiques amplifiés par la rotation planétaire.

Le présent travail se situe toutefois en amont des modélisations atmosphériques complexes abordées par ces auteurs².

L'objectif de cette étude – et de ce chapitre en particulier – est de faire émerger les principaux mécanismes induits par la simple présence d'une atmosphère, composée de gaz parfaits au sens thermodynamique, entourant une sphère exposée de manière anisotrope au rayonnement d'une étoile, en régime stabilisé.

Il s'agit d'un préalable afin de mieux cerner, par la suite, les origines énergétiques des perturbations qui affectent la circulation atmosphérique.

3-1 Superposition des phénomènes énergétiques

Dans le schéma général précédent, nous avons identifié une source chaude à l'équateur et une source froide aux pôles, constituant un système ditherme idéal. En réalité, la température varie de façon continue de l'équateur aux pôles, engendrant une infinité de différentiels thermiques locaux.

Toutefois, un simple gradient thermique local à la surface ne permet pas de caractériser un lieu donné comme source ou puits de chaleur vis-à-vis de ses voisins. C'est le sens des échanges de chaleur entre le sol et l'atmosphère qui en décide : une source de chaleur se manifeste par un transfert de chaleur, provoquant une dilatation de l'air et sa mise en mouvement ascendant. À l'inverse, un puits de chaleur est marqué par une augmentation de sa densité engendrée par le refroidissement de l'air et un mouvement descendant des masses d'air. Un même lieu, à un instant donné, ne peut pas être simultanément source et puits dans un même processus de transfert local, mais il peut jouer alternativement ou à différentes altitudes ces deux rôles

² Leur apport est essentiel pour la compréhension des dynamiques tridimensionnelles réelles de l'atmosphère terrestre. Ces travaux dépassent toutefois le cadre de ce préprint, qui se limite à un modèle volontairement simplifié, dans un esprit exploratoire.

Il ne s'agit donc pas de concurrencer les modèles météorologiques établis, mais **d'interroger les fondements énergétiques élémentaires** qui peuvent, à eux seuls, faire émerger des flux, des déséquilibres et une structuration thermique cohérente à l'échelle planétaire

Fig. 7

*Structure hiérarchisée des circulations thermiques dans un système ouvert :
superposition de transferts locaux, de sous-systèmes organisés, et d'un cycle global directeur.*

Or, rien ne distingue spécifiquement un point quelconque de la sphère de ses voisins, il s'en suit une indétermination des systèmes locaux activés a priori. La rotation de la sphère et son inclinaison ajoutent une variabilité journalière et saisonnière, de sorte qu'un lieu donné peut alternativement se comporter comme source ou puits de chaleur.

La variation continue de température autour de la sphère conduit à une superposition de systèmes thermiques locaux, imbriqués ou juxtaposés, assurant ensemble le transport de chaleur de l'équateur vers les pôles, suivant le schéma directeur. Il en résulte une succession de cycles thermodynamiques élémentaires de faible amplitude thermique, qui appellent plusieurs remarques :

- A. La génération d'énergie motrice y est structurellement faible (écarts de températures restreints). Il en résulte que celle-ci (les vents) transporte la majeure partie de l'énergie thermique de l'atmosphère des régions chaudes vers les régions froides. Cette dynamique contribue à une distribution plus uniforme de la température à la surface du globe – ce qui, pour une machine thermique, équivaudrait à une perte de rendement.
- B. Une activation de la machine thermique atmosphérique se traduit ainsi par un réchauffement relatif plus important des régions froides.
- C. L'uniformisation relative des températures autour de la sphère réduit les contrastes thermiques, et donc le rendement thermodynamique global. Paradoxalement, cela entraîne une élévation de la température moyenne pour compenser la baisse d'efficacité radiative [MC-1].

3–2 Obliquité des courants convectifs dans un système ouvert

Dans le cas d'un système semi-ouvert (figure 3), où les masses d'air sont guidées par les parois des cylindres, il est possible de prédire l'évolution de la température d'une masse d'air m_i , en tout point de la colonne, suivant les lois de la thermodynamique (équations 9 et 10).

Dans un système ouvert, la masse d'air m_i est soumise aux déplacements des masses d'air environnantes. Sa trajectoire n'est pas strictement verticale. Les courants de convection sont perturbés par les courants d'advection, donnant au déplacement des masses d'air une composante verticale et une composante horizontale.

En conséquence, la verticale d'un point quelconque de la sphère est une stratification de masses d'air aux historiques thermodynamiques distincts. Les courants convectifs n'ayant aucune contrainte à être strictement verticaux, le profil thermique d'une colonne d'air verticale n'est pas la représentation d'une évolution adiabatique d'une même masse d'air.

Ainsi, sur Terre, le gradient vertical effectif est de 6,5 K/km selon les statistiques météorologiques moyennes, bien inférieur aux 9,1 K/km donnés par les calculs (Tableau 1)³. Cela est dû au fait que les courants de convection s'écartent de la verticale, d'une part, et à une

³ Voir la feuille de calculs jointe à ce préprint.

certaine diffusion des courants locaux (mouvements turbulents), faussant la nature adiabatique des phases de compression ou de détente de la masse m_i , d'autre part.

Nous émettons une réserve concernant l'emploi courant de l'expression « **gradient adiabatique** », utilisée dans les modèles académiques, pour qualifier la décroissance verticale de la température, comme dans un système semi-ouvert monodimensionnel (chapitre 2-2 ; figure 3). Il s'agit d'une représentation réductrice, occultant les perturbations mécaniques et thermiques des écoulements réels (stratification ; turbulences ; échanges gazeux...).

3-3 Émergence d'une énergie motrice, régulatrice du climat

Dans ses *Réflexions sur la puissance motrice du feu* [3], Carnot décrit un cycle idéal, permettant la transformation d'un maximum d'énergie thermique en énergie motrice entre une source chaude et une source froide.

La rotondité même de la sphère, combinée au rayonnement anisotrope, crée un gradient thermique entre l'équateur et les pôles. Les échanges thermiques de l'atmosphère au contact du sol ne se font pas à température constante, comme dans le cycle de Carnot, mais suivant une température évoluant tout au long de son parcours. La part d'énergie mécanique en est réduite d'autant, augmentant dans les mêmes proportions la part des transports thermiques.

Cela présente une caractéristique importante sur l'uniformité de la température atmosphérique, dont Fourier fait écho. Pour bien l'appréhender, nous pouvons imaginer dans un premier temps que toute l'énergie thermique de l'atmosphère soit transformée en énergie motrice (énergie éolienne). Nous aurions alors des vents puissants, de l'équateur aux pôles, en altitude, et des pôles à l'équateur, au sol. Cela, sans transport de chaleur, puisque celle-ci serait entièrement transformée en énergie motrice. Les mouvements de l'air n'auraient alors aucun effet d'uniformisation des températures.

Mais, il n'en est pas ainsi. Seule une part marginale de la chaleur de l'atmosphère se transforme en énergie éolienne. Les vents transportent alors la chaleur des régions chaudes vers les régions froides, ce qui a pour effet de réduire le différentiel thermique entre sources chaudes et sources froides.

Cet affaiblissement du différentiel thermique réduit alors l'importance de l'énergie motrice dont elle est à l'origine. Par voie de conséquence, il y a moins de transport de chaleur des sources chaudes vers les sources froides, et donc un moindre effet d'uniformisation thermique.

Nous avons ainsi deux phénomènes antagonistes :

- un différentiel thermique à l'origine des mouvements atmosphériques ;
- et un transport de la chaleur atmosphérique qui tend à annuler ce différentiel thermique.

Idéalement, ces deux tendances opposées devraient converger vers une position d'équilibre. Dans les faits, ce mouvement de régulation se manifeste le plus souvent par une oscillation plus ou moins importante autour de cette position d'équilibre.

Les mouvements atmosphériques modèrent donc la répartition de la température autour du globe, comme le présentait Fourier. Mais cette action d'uniformisation est elle-même amortie par la nécessité d'un différentiel de température suffisant pour générer le mouvement de l'atmosphère.

Bien plus qu'un simple rôle d'uniformisation de la température, ces mouvements jouent un rôle essentiel dans une régulation dynamique de la température autour de la sphère.

3–4 Effets dynamiques dus à la rotation de la sphère sur elle-même

Nous faisons abstraction ici de toute source de chaleur, afin de n'envisager que les effets mécaniques liés à la rotation d'une sphère entourée d'une atmosphère.

Plusieurs phénomènes peuvent être identifiés :

- Un **effet d'entraînement visqueux** de la couche atmosphérique adjacente à la surface de la sphère. Il en résulte une distribution verticale des vitesses dans la couche limite de l'atmosphère proche du sol.

Dans ce cadre, c'est la sphère qui engendre un vent relatif de sens inverse à sa rotation. Il en découle que les vitesses apparentes du vent augmentent avec l'altitude, ce qui peut engendrer un différentiel notable entre les pressions dynamiques et statiques.

Notons que les modèles décrivant le profil de vitesse dans la couche limite [voir *Wallace & Hobbs* – ch 6] supposent une structure turbulente entretenue par un apport d'énergie, généralement thermique, ce qui dépasse cette analyse restreinte aux seuls effets mécaniques.

- La **vitesse linéaire d'un point à la surface de la sphère** varie avec la latitude, proportionnellement au cosinus de celle-ci.

$$v_{\varphi} = \Omega R \cos \varphi \quad (11)$$

avec :

v_{φ} : vitesse lunaire d'un point à la latitude φ

Ω : vitesse de rotation angulaire de la sphère sur elle-même (rad/s)

R : rayon de la sphère (m)

φ : latitude (rad)

Ce gradient latitudinal de vitesse induit une variation des **pressions dynamiques** dans l'atmosphère, indépendamment de toute circulation thermique :

$$P_{dyn_{\varphi}} = \frac{1}{2} \rho v_{\varphi}^2 \quad (12)$$

avec :

ρ : densité de l'air (kg m^{-3})

La pression dynamique est maximale à l'équateur et nulle aux pôles, ce qui introduit une composante tangentielle du gradient de pression.

Par analogie avec les écoulements fluides, on peut ici définir une pression dynamique, traduisant l'énergie cinétique locale associée à la rotation.

- Enfin, dans un référentiel en rotation, toute masse en mouvement est soumise à la **force de Coriolis**, force d'inertie apparente :

$$\vec{F}_{cor} = -2 m \vec{\Omega} \vec{v}_{\varphi} \quad (13)$$

Cette force ne génère pas le mouvement en lui-même, mais en modifie la trajectoire. Elle explique notamment la rotation opposée des tourbillons atmosphériques dans les deux hémisphères.

L'ensemble de ces effets permet de définir des vents liés à la rotation de la sphère, que nous désignerons par la suite comme **vents géostrophiques** pour les distinguer des **vents thermiques**.

3–5 Effets combinés : chaleur + rotation

Les vents thermiques et géostrophiques sont d'origines indépendantes, mais participent conjointement à la mise en mouvement de l'atmosphère.

Les vents thermiques résultent des gradients de température entre l'équateur et les pôles : ils expriment la part motrice issue des lois de la thermodynamique.

Les vents géostrophiques, quant à eux, sont des vents inertiels, qui s'opposent à la rotation de la sphère (conservation de la quantité de mouvement)⁴. L'effet d'entraînement est maximum au sol (vent apparent faible) pour diminuer avec l'altitude (où le vent apparent devient plus fort).

Outre cette différence d'origine, voire de nature, ils ont des orientations orthogonales : Nord–Sud pour les vents thermiques ; longitudinale pour les vents géostrophiques.

La répartition spatiale de leur intensité (vitesse) est également très différente. L'équateur est ainsi une zone de partage des vents thermiques entre les deux hémisphères.

Outre leur origine, ces deux types de vents diffèrent également :

- **en orientation** : Nord–Sud pour les vents thermiques, Est–Ouest pour les vents géostrophiques ;
- **en répartition spatiale** : l'intensité thermique est maximale entre les tropiques, donnant aux vents thermiques une forte composante convective et un partage entre les deux hémisphères, alors que les vents géostrophiques y ont leur intensité maximale ;
- **en comportement temporel** : les vents thermiques sont sensibles aux cycles diurnes et saisonniers, tandis que les vents géostrophiques sont peu affectés par ces variations périodiques.

L'objectif ici n'est pas d'établir une typologie exhaustive, mais de montrer comment la simple combinaison d'une atmosphère constituée de gaz parfaits, d'une source de chaleur externe et de la rotation d'une sphère idéale conduit à une circulation complexe.

Si les composantes longitudinales sont relativement stables, du fait de la rotation régulière de la sphère, les composantes latitudinales sont à la fois oscillantes (cycles thermiques) et localement instables.

Nous verrons au cours de prochains préprint que l'introduction de gaz réactifs et de vapeur d'eau ne fait qu'amplifier cette complexité, amorcée par les seuls effets mécaniques et thermiques.

⁴ Le rapport des masses entre celle de l'atmosphère et celle de la sphère est tel que le freinage de la rotation de la sphère est négligeable.

Le cisaillement entre vents thermiques et géostrophiques génère un découplage entre les champs de pression et de température, propice à la formation de structures baroclines, d'écoulements turbulents et de vortex multiples.

Pour sortir un instant de l'abstraction, prenons un exemple emblématique : la Grande Tache Rouge de Jupiter. Ce vaste vortex, visible depuis plus de trois siècles, nous offre un témoignage à grande échelle de ce que des différences d'énergie et un effet de Coriolis suffisent à mettre en mouvement.

CONCLUSION

Les dynamiques climatiques observées à la surface de la Terre ne peuvent être comprises à partir des seuls modèles radiatifs fondés sur un équilibre statique. En introduisant une atmosphère neutre du point de vue radiatif, constituée de gaz parfaits comme l'azote ou l'oxygène, nous avons montré que les lois de la thermodynamique, appliquées à la dissymétrie thermique induite par une source externe anisotrope, suffisent à enclencher des mouvements dans l'atmosphère.

Le modèle proposé repose sur une construction progressive : il débute par une machine ditherme idéale de type Carnot, puis évolue vers un système plus réaliste intégrant des gradients de température et de pression, à la fois verticaux et latitudinaux, ainsi que des interactions entre courants convectifs et advectifs. Chaque étape met en lumière les mécanismes par lesquels la chaleur engendre du mouvement, et réciproquement, comment ce mouvement contribue à une redistribution énergétique globale, rejoignant ainsi l'idée d'homogénéisation thermique évoquée dès le XIXe siècle par Fourier.

L'introduction de la rotation planétaire révèle ensuite un cisaillement marqué entre vents thermiques et vents géostrophiques, qui s'ajuste aux rythmes cycliques de l'ensoleillement, modifiant en retour la distribution des flux atmosphériques, et donne naissance à une circulation générale complexe – initiée ici par la seule présence d'une atmosphère neutre et sèche.

Ce travail met en évidence le rôle structurant des gradients thermiques et barométriques dans la dynamique atmosphérique, en amont de toute prise en compte des gaz à effet de serre. Il fournit ainsi une base thermodynamique robuste pour analyser les circulations atmosphériques, sans recourir dans un premier temps aux effets radiatifs spécifiques.

Les phénomènes d'inertie thermique, les temps de séjour de la chaleur dans l'atmosphère, ainsi que l'introduction progressive des gaz actifs au plan radiatif feront l'objet de développements ultérieurs. Ces prolongements permettront d'examiner plus finement le couplage entre dynamique thermique, rayonnement et variabilité climatique.

Parmi ces prolongements, le rôle de l'eau, tant sous forme gazeuse que condensée, occupera une place centrale. Par sa forte capacité thermique, ses transitions de phase, et sa propension à prolonger le temps de séjour de la chaleur dans l'atmosphère, l'eau contribue puissamment à la structuration des flux énergétiques. Elle apparaîtra ainsi, en conclusion de ce cycle d'analyses, comme l'un des agents régulateurs les plus déterminants du système climatique terrestre.

Cette approche, fondée sur les lois générales de la physique, vise à éclairer les mécanismes fondamentaux qui régissent le climat, dans un cadre volontairement épuré, propice à une relecture critique des modèles existants.

-
- Fichier tableur : calcul_gradient_adiabatique_suivant_altitude.xlsx
 - Fichier documentation : Documentation_methode_calcul_gradient_adiabatique
-

REFERENCES

A. Textes classiques

[1] J.-B. Fourier, "Remarques générales sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires," *Annales de Chimie et de Physique*, vol. 27, pp. 136–167, 1824.

[2] J.-B. Fourier, "Mémoire sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires," *Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de l'Institut de France*, vol. 7, pp. 570–604, 1827.

[3] S. Carnot, *Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance*, Paris: Bachelier, 1824.

[4] J. R. Holton, *An Introduction to Dynamic Meteorology*, 4th ed., Amsterdam: Academic Press, 2004, pp. 50–60.

[5] J. M. Wallace and P. V. Hobbs, *Atmospheric Science: An Introductory Survey*, 2nd ed., Amsterdam: Academic Press, 2005, pp. 82–88.

B. Travaux PRIMEVOIRE

[MC-1] G. Marguerite, Critique du modèle d'équilibre thermique : mise en évidence des mécanismes d'homogénéisation, Zenodo, 2025a. [En ligne]. Disponible : <https://doi.org/10.5281/zenodo.15276354>.